

ТАРКИБИДА КУМУШ НАНОЗАРРАЛАРИ ТУТГАН КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА АСОСИДАГИ ИМЛАНТ-ПЛЁНКАНИНГ РЕНТГЕНОСТРУКТУРАВИЙ ТАҲЛИЛИ

Жалилов Ж.З., Юнусов Х.Э., Саримсоқов А.А.

ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти, Тошкент, Ўзбекистон

Сўнгги йилларда тиббиёт амалиётида, антибактериал ва даволовчи хоссасига эга Ag, Au, TiO₂, ZnO нанозарралари асосида бир қатор препаратлар синтез қилинган ва улар вирусли ҳамда бактериал касалликларни даволашда кенг қўлланилган [1]. Полимер металлокомплекслар асосида наноструктурали тиббий препаратлар ва материалларнинг янги авлодларини синтез қилиш, ҳамда уларни амалётга жорий этиш истиқболли йўналишлардан ҳисобланади [2]. Na-КМЦ эритмалари металл нанозарраларни синтез қилишда барқарорлаштирувчи вазифасини ўтайди ва ундаги карбоксиметил гуруҳларнинг мавжудлиги, нанозарраларни синтез қилиш жараёнида уларни ўлчам ва шаклини бошқариш имконини беради [3]. Синтез қилинган препарат ва материалларда кумуш нанозарраларининг миқдори, ўлчами, шакли ва монокристаллиги замонавий физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида аниқлаш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Мазкур ишнинг мақсади тозаланган натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) ва кумуш нанозарралари асосида олинган имлант-плёнкаларнинг ўлчам ва шакллари ҳамда кристаллик даражасини рентгеноструктуравий тадқиқотлар орқали аниқлаш имкониятларини ўрганишдан иборат.

Ишни бажариш учун барқарорлаштирувчи сифатида, алмашиниш даражаси (АД)=0,86 ва полимерланиш даражаси (ПД)=1015 бўлган тозаланган Na-КМЦ намуналари танлаб олинган ва полимер матрица сифатида тадқиқот учун қўлланилган. Na-КМЦ эритмаларида кумуш нанозарраларининг шакллантириш учун AgNO₃ тузининг 0.1М концентрацияли сувли эритмасидан фойдаланилган. Реакция натижасида ҳосил бўлган Ag⁺КМЦ⁻ эритмаларда кумуш нанозарраларини шакллантириш учун фотохимиявий қайтариш реакциялардан фойдаланилган.

Сўнгра олинган Na-КМЦ, Ag⁺КМЦ⁻ ва Ag⁰КМЦ гидрогелидан имлант-плёнкалар олиш учун гидрогелларни шиша пластинка юзасига 1-5 мм қалинликда қуйиб 40-50 С ҳароратда 4 соат давомида қуритилди.

Ҳосил бўлган Na-КМЦ, Ag⁺КМЦ⁻ ва Ag⁰КМЦ имплант-плёнка намуналари рентгеноструктуравий тадқиқотлар олиб борилди ва олинган натижалар 1-расмда келтирилди.

Ўзбекско-Таджикский Симпозиум с Международным участием «Современное состояние и перспективы развития науки о полимерах: синтез, структура, свойства и применение», Ташкент, 24-25 октября 2024 г.

Расм. $AgNO_3$ тузи, 2. 2% Na-КМЦ эритмасидан олинган плёнка, 3. таркибида Ag катионлари тутган Ag^+ КМЦ плёнка, 4. таркибида AgH_3 тутган Na-КМЦ асосидаги плёнка.

Расм. Таркибида кумуш катиони ва кумуш нанозарралари тутган Na-КМЦ плёнкаларнинг рентгеноструктурвий таҳлил натижалари.

Na-КМЦ, Ag^+ КМЦ⁻ ва Ag^0 КМЦ плёнкалариининг рентгеноструктурвий тадқиқотлар натижасидан кўринадики $2\theta=11.4^\circ$, 20.5° , 21.5° градусларда Na-КМЦ хос аморф гало ҳосил қилганлиги кузатилди (1.2-расм) ва таркибида Ag^+ тутган плёнкада эса кристалларни характерловчи гало ҳосил қилмаганлиги аниқланди (1.3-расм). Таркибида 0.054 % барқарор кумуш нанозарралари тутган Ag^0 КМЦ плёнкасида эса 38.12° , 44.55° , 64.3° градусларда кумуш нанозарраларига хос интенсивлиги юқори бўлган кучли деформацион тебранишларни ҳосил қилиб, 111, 200, 220 кристалл текисликларини намоён қилган ва ўлчамлари 12.1, 14.9, ва 18.7 нм ўлчамли кубик кристалл шаклдаги кумуш нанозарралари аниқланди. (1.4-расм). Бундан ташқари 1.1 расмда кўринадики $AgNO_3$ тузининг рентген нурлари диффракцияси 38.12° (111), 44.55° (220), 64.3° (220), да тегишли кристалл текисликларга мос келадиган характерловчи чўққиларни кўрсатди.

Хулоса қилганда Na-КМЦ матрицаларида ҳосил бўлган кумуш нанозарраларини ўлчам ва шакллари ҳамда кристаллик даражаларини рентгеноструктурвий тадқиқотлар орқали аниқлаш имкониятлари кўрсатиб берилди.

Мазкур тадқиқот иши Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Инновацион ривожланиш агентлигининг бажарилиши 2024-2025 йилларга мўлжалланган FL-7923051761 “Комплекс хусусиятларга эга тиббиёт материалларини олиш мақсадида модификацияланган углерод ва целлюлоза ҳосилаларини яратишнинг фундаментал асосларини ишлаб чиқиш” фундаментал лойиҳа доирасида бажарилган.

Адабиётлар

1. Slavin Y.N., Asnis J., Häfeli U.O., Bach H. Metal nanoparticles: understanding the mechanisms behind antibacterial activity// Journal of Nanobiotechnology, 2017, V. 15(1), pp. 1-20.
2. Нежинская Г.И., Копейкин В.В., Гмиро В.Е. Иммунотропные свойства высокодисперсного металлического серебра / Серебро в медицине, биологии и технике. - Новосибирск, 1995. - 184 с.
3. Nadagouda, M.N.; Varma, R.S. Synthesis of thermally stable carboxymethyl cellulose/metal biodegradable nanocomposites for potential biological applications. Biomacromolecules 2007, 8, 2762–2767.